

MATEMATIKA FANINI O'QITISHNI MEDIA VOSITALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH

H.A.Abdupattoyev

Qo'qon Davlat universiteti Milliy g'oya va Huquq kafedrasida katta o'qituvchisi

M.A.Sattorova

Qo'qon Davlat Universiteti matematika kafedrasida talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586732>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika ta'limida media vositalaridan foydalanishning samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Parabola, hosila, integral kabi mavzularda GeoGebra, Desmos, YouTube platformasidagi darslar va boshqa interaktiv platformalardan foydalanishning amaliy ahamiyati tahlil etilib, uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqildi.

Annotation. This article scientifically analyzes the effectiveness of using media tools in mathematics education. The practical significance of employing interactive platforms such as GeoGebra, Desmos, and YouTube lessons in topics like parabola, derivative, and integral is examined, and methodological guidelines have been developed.

Аннотация. В данной статье научно анализируется эффективность использования медиасредств в преподавании математики. Рассмотрено практическое значение применения интерактивных платформ, таких как GeoGebra, Desmos и уроки на YouTube, при изучении тем, как парабола, производная и интеграл, а также разработаны методические рекомендации.

Kalit so'zlar: matematika ta'limi, media vositalari, raqamli texnologiyalar, GeoGebra, PhET, visual laboratoriya, animatsiya.

Keywords: mathematics education, media tools, digital technologies, GeoGebra, PhET, visual laboratory, animation.

Ключевые слова: обучение математике, медиасредства, цифровые технологии, GeoGebra, PhET, визуальная лаборатория, анимация.

Zamonaviy ta'lim tizimida "media" tushunchasi oddiy axborot manbai emas, balki o'quvchi tafakkurini rivojlantiruvchi vosita sifatida qaralmoqda. Ayniqsa matematika fanining o'quv mashg'ulotlarida mediadan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tanqidiy va ijodiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda¹. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish to'g'risida" gi qarorlarida ham aynan media savodxonlik bugungi kunning o'qituvchilari uchun zarur ko'nikma sifatida ta'kidlanishi bu yo'nalishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Matematika fani o'quv jarayonlarida mediadan foydalanish o'quvchilarga murakkab tushunchalarni real holatlarda kuzatish, ularni harakatda ko'rish va tajriba orqali tushunish imkonini beradi. Quyidagi bir nechta matematika darslarini tashkil etishda samarali media vositalarini keltirib o'tamiz.

GeoGebra va Desmos. Algebra va geometriya darslarida o'quvchilarga tenglamalar, funksiyalar va ularning grafiklarini bevosita tahlil etish imkonini beruvchi dastur. Masalan, parabolik funksiya va uning grafigi mavzusini o'qitishda o'qituvchi ushbu dasturlardan juda

¹ Jumayev, A. (2022). Raqamli ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayoniga integratsiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

samarali foydalanishi mumkin bo'ladi. Masalan, $y = ax^2 + bx + c$ ko'rinishdagi kvadrat funksiyaning parametrlarini "GeoGebra" dasturi orqali o'zgartirib, grafikning qanday siljishini va fokusini vizual tarzda namoyon qilish mumkin (1-rasm). Bu o'quvchilarga funksiyaning shakli, simmetriya o'qi va ekstremum nuqtalarini chuqur tushunishga yordam beradi.

1-rasm. "GeoGebra" dasturida chizilgan parabolik funksiya grafigi.

YouTube platformasidagi video darslar. Murakkab mavzularni qisqa vaqtda, yozib olingan video darslar orqali o'rganish mumkin bo'ladi. Shu jumladan, logarifmik funksiyalar yoki integral mavzulari kabi murakkab va turli xil holatlarga ega misollarni o'z ichiga olgan mavzularni o'qitishda vizual tarzda foydalanish o'quvchilarning diqqatini oshiradi hamda o'quvchilarga mustaqil topshiriqlarni hal etishda ham yordamchi vazifasini bajaradi. Ayni kunlarda platformada juda ko'plab professor-o'qituvchilarning turi hil mavzudagi video darslari mavjud. Xususan, "Khan Academy" va "Matematika kursi" singari youtube kanallaridan foydalanish ancha ommalashgan. Shunday bo'lsada, ingliz tilidagi kontentlar sifati va ko'lami yuqori, shu sababli, matematika o'qituvchilari faqat o'zining mutaxassisligi bilan kiyofoyalaniq qolmasligi va yangi zamonaviy metodlar orqali darslarni tashkil etish borasida muntazam tadqiqot ishlarini olib borishi zarur.

Virtual matematik laboratoriyalar (PhET, Math3D). Bugungi kunda matematika ta'limini samarali bo'lishida virtual laboratoriyalar katta ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, PhET va Math3D kabi platformalar o'quvchilar uchun interaktiv muhit yaratadi, u yerda ular matematik tushunchalarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

PhET platformasi asosan Vektorlarni qo'shish, kasrlar, raqamlar, sonlarni taqqoslash va o'rtachalash kabi mavzularni o'rganishga mo'ljallangan visual laboratoriyalar va o'yinlar keltirilgan va shuningdek funksiyalar, integrallar, differensial tenglamalar va geometrik shakllar kabi mavzularni vizual tarzda o'rganishga xizmat qiladigan ishlanmalar ham mavjud (2-rasm).

2-rasm. PhET platformasining interfeysi.

Shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quvchilarida vektorlarni qo'shish va ayirish kabi mavzularni o'zlashtirishda va ularni bevosita qo'llash jarayonida qiyinchiliklar yaqqol seziladi. Bu muammoni hal etishda esa PhET platformasidan foydalanishni samarali yechim deb taklif etishimiz mumkin bo'ladi. O'quvchilar ushbu platformadagi visual laboratoriya orqali vektorlar ustida amallar bajarish mavzusini to'liq o'rganishga erishishi mumkin (3-rasm).

3-rasm. PhET platformasidagi vektorlar ustida amallar mavzusini o'qitishda foydalaniladigan modul

Math3D platformasi talabalarni uch o'lchovli geometriya bilan tanishtiradi. Bu yerda ular kub, piramida, silindr va boshqa sirtlar hajmini va maydonini interaktiv tarzda ko'rishlari mumkin. Masalan, o'quvchi silindr yoki konus sirtini aylantirib, uning hajmi va sirt maydonining qanday o'zgarishini kuzatishi, shuningdek, uch o'lchovli vektorlarni yig'indisi yoki skalyar ko'paytmasini o'rganishi mumkin. Shu tarzda, murakkab matematik tushunchalar o'quvchilarga vizual va amaliy tajriba orqali tushunarli bo'ladi.

Virtual laboratoriyalarni samarali ishlatishning muhim jihati shundaki, ularni dars jarayoniga maqsadli va bosqichma-bosqich qo'shish lozim. Masalan, talabalarga oldindan tayyorlangan topshiriqlar berilishi mumkin: "Parabolaning grafigini o'zgartirib, ekstremum nuqtasini toping va integral maydonini hisoblang". Shuningdek, guruhli ishlash orqali talabalar biror geometrik model ustida birgalikda ishlaydi, fikr almashadi va yechimlarni muhokama qiladi. Bu esa ular o'rtasida ilmiy muloqot va hamkorlik madaniyatini shakllantiradi.

Media vositalarining o'quvchi psixologiyasiga ta'siri ham sezilarli darajada bo'ladi. Ularning diqqatini faollashtirish va motivatsiyani oshirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Masalan, "Parabolaning hosilasi" mavzusida Desmos platformasida grafik bilan hosila orasidagi bog'lanishni interaktiv tarzda kuzatish orqali o'quvchi jarayondagi muhim va murakkab tushunchalarni chuqur anglaydi, bu esa formularni mexanik yodlash zaruratini kamaytiradi.

Shuningdek 8-9-sinf o'quvchilari bilan olib borilgan media bilan integratsiyalashgan matematika darslaridagi tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, mediadan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'rtacha 25-30% ga oshgan va vizual animatsiyalar, interaktiv topshiriqlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undagan².

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini o'qitishda mediadan foydalanish zamonaviy pedagogik yondashuvlarning muhim yo'nalishidir. U o'quvchilarning mavzuga nisbatan

² Nazarova, M. (2023). Matematika fanini o'qitishda mediaviy yondashuvlar: nazariya va amaliyot. "Pedagogika va innovatsiyalar" jurnali, №4, 45-52-betlar.

qiziqishini oshiradi, mustaqil o'rganish va ijodiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi, murakkab tushunchalarni real hayotiy kontekst bilan bog'laydi. Yana shuni ta'kidlab o'tamizki, kelgusida o'qituvchilar uchun media-savodxonlik bo'yicha malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish, shuningdek, GeoGebra, Desmos va PhET platformalari uchun o'zbek tilidagi o'quv videolar yaratish ta'lim sifatini yanada oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jumayev, A. (2022). *Raqamli ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayoniga integratsiyasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Nazarova, M. (2023). *Matematika fanini o'qitishda mediaviy yondashuvlar: nazariya va amaliyot*. "Pedagogika va innovatsiyalar" jurnali, №4, 45–52-betlar.
3. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2019). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
4. PhET Interactive Simulations. (2021). *University of Colorado Boulder*. Retrieved from: <https://phet.colorado.edu>